

www.esa-conference.ru

Философия достаточной экономики

Таранов Игорь Николаевич, докторант PhD по направлению «Философия управления»
Международный Университет Кыргызстана, г. Бишкек

Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются особенности философии достаточной экономики (ФДЭ), сформулированной в Таиланде. Исследовательский интерес к этой тематике обусловлен наличием редкого тандема философии и государственного управления, воплощенного на практике. Созвучие принципов данной философской концепции новым вызовам, возникшим перед человечеством, и целям устойчивого развития делает актуальным исследование этой системы мировоззрения. Особый интерес исследованию данной проблематики придает авторство концепции, которое позволяет по новому оценить роль современного правителя-философа как платоновского идеала устройства государства. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что вопрос об экономике и общественном благе по сути представляет собой вопрос этический, нравственный, выходящий за пределы неоклассического понимания экономики.

Ключевые слова: философия достаточной экономики, принципы философии достаточной экономики, государственное управление, этические аспекты управления, Королевство Таиланд.

Philosophy of sufficiency economy

Taranov Igor Nikolayevich, PhD student majored in "Philosophy of management"
International University of Kyrgyzstan, Bishkek

Abstract. This article discusses the features of the philosophy of sufficiency economy (PSE), formulated in Thailand. Research interest in this topic is caused by the rare tandem of philosophy and public administration embodied in practice. The consonance of the principles of this philosophical concept to the new challenges that have confronted humanity and to the Sustainable Development Goals makes this study relevant. Of particular interest to this study is the authorship of the concept, which makes it possible to evaluate in a new way the role of the modern ruler-philosopher as the Platonic ideal of the state structure. The analysis allows us to conclude that the issues of economy and public welfare are essentially ethical and moral issues that go beyond the neoclassical understanding of economy.

Keywords: philosophy of sufficiency economy, principles of philosophy of sufficiency economy, public administration, ethical aspects of governance, the Kingdom of Thailand.

I. Сущность философии достаточной экономики.

Впервые идея достаточности была упомянута королем Таиланда Пхумпхоном Адудьядетом в 1974 году, в качестве пути устойчивого развития страны. Сама идея стала результатом исследовательской работы короля, сопряженной с постоянными выездами в различные регионы королевства. Не получив широкой поддержки, эта идея более 20 лет ждала своего часа, когда наступивший экономический кризис обнажил проблемы современной глобальной экономики и ее влияния на национальное благосостояние [4]. Тяжелые последствия экономического кризиса 1997 года возродили в Таиланде интерес к разработанной за более чем 20 лет до этого программе экономического развития, основанной на принципах разумности, умеренности и личной стойкости. Эти три принципа образовали костяк ФДЭ [5], предлагавшей «срединный путь» развития [3]. Умеренность означала простоту, или иными словами золотую середину, не доводящую жизнь до крайностей большого богатства или крайней нищеты. Практика разумности включала планирование и принятие решений на основе достоверной информации с учетом рисков и ожидаемой отдачи. Личная стойкость призывала человека найти, прежде всего, опору в самом себе, своих силах, а также окружающих людях [5]. ФДЭ стремится привить человеку рациональный стиль поведения, основанный на учете рисков, рациональном планировании и оценке

отдаленной перспективы [7]. Таким образом, принципы достаточной экономики представляют собой сочетание философии человеческого бытия и мероприятий, нацеленных на экономическое развитие. Три принципа ФДЭ не просто взаимосвязаны, но и взаимозависимы [3].

ФДЭ характеризуется как совокупность трех вышеназванных принципов и двух условий: знания и нравственности. Знание включает благоразумие, предусмотрительность и внимательность, накопление и понимание информации, а также рассудительность в ее применении; нравственность подразумевает в контексте ФДЭ терпение, щедрость (прежде всего совместное использование ресурсов местного сообщества), стремление достичь поставленной цели, старательность и честность. Подобный подход в идеале должен привести к снижению отрицательных воздействий экономических кризисов, внутренних и внешних шоков, к стабильности и устойчивости экономики, общества, окружающей среды и культуры. Общество должно быть готово к трудностям и преодолевать их, опираясь на разумное планирование. Два условия, знания и нравственности, являются движущей силой принципов, удерживающих их от крайностей [3, 5].

ФДЭ в основном не противоречит капиталистической модели экономики, опирающейся на рынок и неоклассическое видение. Опора на принципы достаточной экономики помогает минимизировать свой-

ственные этой модели кризисы, что до известной степени устраняет необходимость вмешательства государства для корректировок [5]. Явившись попыткой смягчить удар экономического кризиса, ФДЭ стремится не просто оградить общество от новых кризисов, но и подготовить его к преодолению негативных внутренних и внешних шоков, опираясь на планирование и управление рисками [3].

Разъясняя значение ключевого для ФДЭ принципа - принципа умеренности, со ссылкой на пояснения короля, исследователи указывают на одно отличие ФДЭ от западного понимания экономической теории, а именно принципа максимизации, будь то полезности или прибыли. В этом смысле ФДЭ выходит за рамки неоклассической модели экономики, поскольку базируется в том числе на измерениях нравственности [7].

ФДЭ ставит своей задачей развитие человека через изменение его сознания, а точнее говоря возвращение и раскрытие потенциала на личном, общественном и национальном уровнях. В число атрибутов человека и общества, усвоивших принципы ФДЭ входят постоянный поиск полезной информации и выработка знаний. Особое внимание привлекает введение в оборот понятия «счастье», имеющего своим источником самого человека. Достижение счастья выступает главной и конечной целью достаточной экономики. На личностном уровне понимание ФДЭ достигается через тренировку сознания и восхождение от низших базовых уровней счастья до высших. Главным условием такого восхождения является этика и следование ее принципам [2]. Таким образом, ФДЭ концентрируется на развитии человека, начиная с формирования подходящего типа мышления [6]. Важна роль системы образования, которая должна прививать ценности ФДЭ со школьной скамьи вплоть до университета. Речь идет о достижении устойчивого развития вместе с «культивированием ценностей человека» [7].

Отправной точкой является самосовершенствование и саморазвитие, переходящие в служение и помощь другим. В этом смысле достаточность можно понимать не только применительно к экономике, но и к личности, которая для своего счастья уже располагает всем необходимым, при условии разумного применения имеющихся ресурсов и раскрытия собственного потенциала [2]. ФДЭ, таким образом, превращается в гибридную концепцию этических установок и собственно экономического подхода. Такой подход частично устраняет непреодолимую преграду одного из главных столпов экономической теории об ограниченности ресурсов, заменяя его развитием в человеке иного восприятия и отношения к имеющимся ресурсам.

II. Философия достаточной экономики и управление.

Предшествующие рассуждения о сущности ФДЭ обнажили новую грань в понимании экономики и управления как основной функции государства. Человеческое измерение управленческой функции уже осознано в академической среде и реализуется на практике в наиболее развитых государствах современности под названием Good Governance, или кон-

цепции достойного управления. Выходя за традиционные рамки определения целей государства как развития различных сфер деятельности общества, Кнорринг В.И. лаконично формулирует, что «основной целью государственного управления есть и всегда будет счастье и благополучие народа» [1]. С осознания этой максимы берет свое начало государственное управление, формируя цели, принимая на их основе концептуальные документы и реализуя принятые решения. Разворот в сторону современного государственного управления в молодых независимых государствах будет неизменно связан новым открытием смысла этого истока события граждан и государства.

Неудачи с внедрением принципов нового государственного менеджмента (New Public Management) во многих развивающихся странах обнаружили проблемы учета этического и культурного фактора в управлении и экономике. Именно присутствие компонентов этики и нравственности придают ФДЭ уникальность. Транслируемая практически во всех программах развития идея устойчивости может быть построена только на ценностях большинства граждан [7].

Ряд исследователей приходит к выводу, что достаточная экономика не является экономической теорией или политикой. Достаточная экономика есть философия, компас, дающий направление и меняющий поведение человека, местного сообщества, организаций и государства. Также, как и в традициях японской философии кайдзен, ФДЭ основывается на постепенном улучшении, шаг за шагом. Как и в случае с кайдзен, ФДЭ применима как на личностном бытовом повседневном уровне, так и на уровне управления организациями и государством [7]. Здесь уместно вспомнить модель культурных измерений Хофштеде Г., в которой именно эволюционный характер развития обладает положительной динамикой.

Интерес к ФДЭ, предложенной королем Таиланда еще до финансового кризиса 1997 года, вернулся благодаря пониманию, что рекомендации, приглашенных зарубежных экспертов, не вписываются в культурную канву Таиланда и не могут быть в полной мере реализованы. Таким образом, возникла потребность в концепции, которая бы отражала дух тайского народа с опорой на его историю и нравственные установки.

Приняв ФДЭ в качестве руководящей идеи, государство в лице Национального совета по социальному и экономическому развитию Таиланда сформулировало следующее определение достаточной экономики: «Достаточная экономика — это философия, которая подчеркивает срединный путь в качестве главного принципа подходящего поведения граждан на всех уровнях. Ключевым аспектом является укрепление морали нации, с тем, чтобы каждый придерживался принципа честности, в особенности политические и государственные деятели, технократы, бизнесмены и финансисты» [4].

Возвращаясь к осуществлению принципов ФДЭ, стоит отметить, что эти принципы стали лейтмотивом стратегий развития Таиланда и пронизали все

секторы жизнедеятельности общества. Система образования также активно внедряет ФДЭ в программу обучения [2]. ФДЭ делает однозначный вывод: государство должно в равной мере уделять пристальное внимание не только экономическим, но и социальным и этическим вопросам. Нравственность и мораль являются ключевыми компонентами гражданского капитала общества, который представляет собой сеть межличностных отношений, доверия и взаимности, т.е. является совокупностью неформальных институтов. Социальный капитал помогает формировать сильные государственные институты, а также преодолевать институциональные проблемы в экономике. При отсутствии или низкой эффективности работы какого-либо формального института, социальный капитал способен его заменить. Таким образом, ценности и идеалы, существующие в обществе, оказывают прямое воздействие на ценности управленческой и организационной культуры государственных институтов [3].

Однако, с позиции рядовых граждан провозглашаемые принципы не будут иметь большого значения, до тех пор, пока простота, как и абстрактность, предлагаемых принципов не будет трансформирована в понятный набор рекомендаций, готовых к применению и доказавших свою практическую пользу. Вопрос применимости ФДЭ в Таиланде можно продемонстрировать на примере ведения личного хозяйства в соответствии с Новой теорией сельского хозяйства, разработанной на основе ФДЭ. ФДЭ предлагает конкретные меры, нацеленные на снижение зависимости от рыночных шоков. Эта мера называется диверсификация. Фермерское хозяйство не должно зависеть исключительно от одного вида производимой продукции. Напротив, выращивание основной сельскохозяйственной культуры должно подкрепляться выращиванием других культур, а также и частично животноводством, рыбоводством и другими видами деятельности, которые в случае кризиса могут сыграть роль подушки безопасности. В рекомендациях явно прослеживаются и оценка рисков, и антикризисное планирование, и выработка личностного иммунитета. В этом состоит особенность ФДЭ, которая выступает сплавом черт капитализма, и буддийской культуры спокойствия и нравственности [3].

При всей кажущейся абстрактности и самоочевидности, существует возможность применения принципов ФДЭ даже при разработке стратегий и планов развития на уровне государства. ФДЭ предлагает при составлении программных документов, нацеленных на развитие, ориентироваться на заложенные принципы и акцентировать внимание на воспитании и поддержании соответствующего стиля мышления. Образно выражаясь, ФДЭ становится своеобразной призмой, через которую преломляются планы и действия государства и обогащаются базовой целью, которая есть счастье составляющих его граждан. Повторяющееся присутствие элементов ФДЭ в деятельности государства, формулируемых им программами, действиях лидеров и руководителей всех уровней власти, стимулирование местных инициатив, основанных на ФДЭ, позволяет целенаправ-

ленно программировать все слои общества на следование единому консолидированному курсу.

Практические меры, осуществляемые на основе ФДЭ, достаточно хорошо известны и широко распространены: диверсификация сельхозпроизводства, фонды местных общин, проекты на уровне местных сообществ, охрана окружающей среды и т.д. Уникальность этим методам придает именно источник, коим являются принципы и условия ФДЭ. Смысловое этическое начало является мощным мотивирующим фактором, который преодолевает границы обычного поведения человека экономического.

Для внедрения принципов ФДЭ в практическую деятельность государственного управления, организаций и членов местных сообществ, необходимо наличие лидеров, способных довести его до остальных членов общества. В отличие от многих западных подходов развития, акцентированных на развертывание идеи «снизу-вверх», ФДЭ приводится в действие сверху, через активные действия лидеров. Одним из важнейших факторов успешного принятия ФДЭ в Таиланде стали взаимоотношения населения и короля и его приверженность провозглашаемому принципам. Возникшая синергия позволила продвигать принципы ФДЭ в различных сферах и получать поддержку общества [4].

III. Выводы

ФДЭ выступает как новая парадигма развития, ставящая достижение счастья в качестве главной цели. Вся суть внедрения ФДЭ выражена в одной фразе «преобразование образа мышления через следование ценностям во всех сферах жизни», что требует сильного лидерства на всех уровнях [7]. Фактически можно говорить о новой модели, объединяющей экономические и этические принципы. Известно, что в основе экономической теории лежит базовое представление о растущих потребностях человека и ограниченности ресурсов. Преодолеть эту пропасть между желаниями и возможностями предлагается с опорой на знания и нравственность.

Как и всякая философия, ФДЭ предлагает больше чем инструментарий для рационального хозяйствования. Она предлагает ценности, которые меняют мировоззрение и миропонимание и заставляют видеть этическую грань в планировании и действиях по осуществлению намеченных планов. Зачастую именно этот аспект человеческого бытия остается недосказанным в экономических стратегиях, делающих акцент на стабильном обществе с достойным уровнем жизни его членов. ФДЭ через призму философского постижения сущности человека раскрывает его природу не только как существа экономического, обладающего потребностями, но и задумывающегося, размышляющего, ищущего.

Абстрагируясь от самой ФДЭ, можно задаться вопросом о роли лидера государства и его способности рождать идеи, способные сплотить все слои общества. Идеи не политической, не разделяющей, а объединяющей, синтезирующей. Обращаясь к Платону, следует вспомнить его идеал правителя, который должен быть философом. Акцент здесь поставлен в равной степени и на роли мыслителя, способного видеть большую картину жизни общества и

www.esa-conference.ru

государства, и на функциях правителя, т.е. управленца, способного претворить в жизнь высокие замыслы. На этом уровне возникает новая дисциплина: наука управления, озадаченная проблемами современности и вынужденная обзавестись спутницей – философией, которая становится мета-сестрой, неустанно вопрошающей ее о нужности, важности и ценности управления.

В заключении стоит затронуть и вопрос понимания счастья с позиции государственного управления, функционирующего в русле ФДЭ. Этот вопрос имеет решающее значение с точки зрения мотивации чело-

века, который воспринимает себя как «счастье-в-себе». Именно такой подход делает возможным претворение в жизнь принципа личной стойкости и ответственности. Сила ФДЭ состоит в свободном оперировании такими общими, но при этом воспринимаемыми лично, понятиями и выведении их на уровень государственного управления и национальной идеологии. Простота интерпретации, не впадающая в религиозный фанатизм, и набор ясных принципов, не оставляющих места молчаливому непониманию, сделали ФДЭ философией государственного управления в Таиланде.

Литература:

1. Кнорринг В.И. Основы государственного и муниципального управления: Учебник. М.: Издательство «Экзамен», 2004.
2. Indaratna K. Sufficiency economy: a happiness development approach. 3rd International Conference on Gross National Happiness. 22-28 November, 2007, Nongkhai/Bangkok, Thailand.
3. Mongsawad P. The philosophy of the sufficiency economy: a contribution to the theory of development. Asia-Pacific Development Journal, Vol. 17, No. 1, June 2010.
4. Pruetipibultham O. The sufficiency economy philosophy and strategic HRD: a sustainable development for Thailand. Human Resource Development International, 13:1, 2010.
5. Wanasilp W., Tangvitoontham N. The relationship between the understanding of philosophy of sufficiency economy and the living standard: the case study of sufficiency economy community in lower northern region of Thailand. International Journal of Business and Economic Development, Vol. 3, No. 1, March 2015.
6. Wedchayanon N., Chorkaew S. The sufficiency economy and people-centered development: The case of the Huay Sai Royal Development Project in Thailand. European Journal of Training and Development, Vol. 38, Issue: 9, 2014.
7. Wibulswasdi C., Piboolsravut P., Pootrakool K. Sufficiency economy philosophy and development. Project to Support the "Sufficiency Economy", Drive in Educational Institutions and to Young People, The Crown Property Bureau, Bangkok, Thailand, 2012.